

Received-Makale Geliş Tarihi 28.02.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.04.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (118), 734-743

Review Article / İnceleme Makalesi
10.5281/zenodo.15314098

Ph. in A. Hakan Kamalı

<https://orcid.org/0000-0002-0720-0529>

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalı, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03a5qrr21>

Müzikte Açık Yapıt Poetikası

Poetics of Open Form in Music

ÖZET

Açık yapıt, 20. yüzyılın ortalarında müzik, şiir, edebiyat, resim, heykel gibi birçok sanat disiplininde farklı şekillerde ortaya çıkmış bir kavramdır. Kavramın temelinde, sanat yapıtını oluşturan temel unsurların kesinliğinden uzaklaşma düşüncesi yatar. Bu şekilde yapıt, nihai bir kesinlik ve biçimden uzaklaşmaktadır ve her seferinde sürekli yenilenen bir yaratım/üretim sürecine dönüşür. Böylece, yapıtın oluşum süreci de bir performans dönüşümüne başlar. Açık yapıt kavramı söz konusu olduğunda Umberto Eco'nun yazıları ve düşüncelerini topladığı *Opera Aperta* (Açık Yapıt – 1962) temel kaynaklar arasında kabul edilir. Eco kitabında, müzikten edebiyata, resimden şiire kadar birçok sanat disiplini üzerine bu bağlamdaki düşüncelerini ve açıklamalarını derlemiştir. Bu çalışma, müzikte açık yapıt poetikasını; Eco'nun okumaları, Boulez, Cage, Stockhausen ve Brown gibi öncü bestecilerin çalışmaları üzerinden anlamayı amaçlamıştır. Konu, açık yapıt kavramı çerçevesinde ne gibi uygulamaların gerçekleştirildiği ve gelecekte de yeni yaklaşımların oluşturulabilmesi için kaynak sağlayabilmesi açısından önem taşımaktadır. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Yapılan incelemede birincil kaynakların; özellikle de referans alınan yapıtların görsel sunumları konuyu somutlaştırmak adına önem kazanmıştır. Böylece bulgular ilk elden edinilen bilgiler ışığında elde edilerek müzikte açık yapıt poetikası üzerine öncü besteciler ve düşünürlerin fikirleri ve buluşlarını içeren bir bakış açısı sunulmak istenmiştir. Çalışma, müzikte açık yapıt başlığı altında raslamsallık, belirlenmemişlik, doğaçlama ve hareketli form gibi uygulamalar ekseninde sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda elde edilen bilgiler ve bulgular ışığında müzikte açık yapıtın oluşması ve şekillenmesindeki düşünsel ve estetik bakış açıları aktarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Açık Yapıt, Raslamsallık, Belirlenmemişlik, Doğaçlama, Hareketli Form

ABSTRACT

The open form is a concept that emerged in different forms in many art disciplines such as music, poetry, literature, painting and sculpture in the mid-20th century. The concept is based on the idea of moving away from the certainty of the basic elements that make up the work of art. In this way, the work moves away from a final certainty and form and turns into a process of creation/production that is constantly renewed each time. Thus, the process of the formation of the work begins to turn into a performance. When it comes to the concept of the open form, Umberto Eco's *Opera Aperta* (Open Form - 1962), a collection of his writings and thoughts, is considered one of the main sources. In his book, Eco compiled his thoughts and explanations in this context on many art disciplines from music to literature, painting to poetry. This study aims to understand the poetics of the open form in music through Eco's readings and the works of pioneering composers such as Boulez, Cage, Stockhausen and Brown. The subject is important in terms of what kind of practices have been realized within the framework of the open form concept and can provide resources for the creation of new approaches in the future. Literature review method was used in the study. The visual presentations of the primary sources, especially the referenced works, have gained importance in order to concretize the subject. Thus, the findings were obtained in the light of first-hand information and a perspective on the poetics of open form in music, including the ideas and inventions of pioneering composers and thinkers, was presented. The study is limited to practices such as aleatory, indeterminacy, improvisation and mobile form under the title of open form in music. In the light of the information and findings obtained in this context, it was tried to convey the intellectual and aesthetic perspectives in the formation and shaping of the open form in music.

Keywords: Open Form, Aleatory, Indeterminacy, Improvisation, Mobile Form.

1. GİRİŞ

Müzikte açık yapıt kavramı içinde iki önemli yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Pierre Boulez'in (1925-2016) *Aleatory* (Raslamsallık) diğeri ise; John Cage'in (1912-1992) *Indeterminacy* (Belirlenmemişlik) yaklaşımıdır. Düşünsel olarak birbirine her ne kadar çok yakın gibi görünse de uygulamadaki farklılıklar bu iki yaklaşımı açık yapıt poetikası içinde eşsiz kılar. Karlheinz Stockhausen (1928-2007) ve Earle Brown (1926-2002) gibi bestecilerin bazı çalışmaları da müzikte açık yapıt için güçlü örnekler arasındadır.

Açık yapıt, raslamsallık ve belirlenmemişlik kavramları çerçevesinde formal örgütlenmenin değişebileceğini öngörür. Tınısal, zamansal veya formal bütüne ait olan müzikal parametrelerin yoruma veya yeniden yorumlanmaya açıklığı, açık yapıtta bestecinin tüm müzikal parametrelerin belirleyicisi konumundan uzaklaşmaya başlamasıyla başlar. Bu durumda yorumcu da yapıt üzerinde besteci gibi söz sahibi olmaya başlayabilir. Kompozisyon sürecindeki bu değişimle birlikte yorumcu, kendisine sunulan müzikal malzeme içinde kendi seçimlerini yapmak ve müziği her performansta yeniden inşa etmek durumundadır. Bu tür yapıtlar, yorumcuya sunduğu açıklıklar ile birlikte müzikal olarak bir sonraki hamlenin ne olacağı konusunda belirsizlikler yaratır. Bu durumda, yapıt artık sadece bestecinin kontrolünde değildir. Yorumcuya bırakılan alan içinde yapıt artık şansa dayalı seçimler içinde değişmeye ve dönüşmeye başlar. Bu durumda yorumcunun müzikal öngörülleri, becerileri ve besteciye ne derece anlayabildiği son derece önem kazanır. Yorumcu, yeni bakış açıları keşfetmek ve uygulamak aşamasında icra geleneğine de katkılar yapmaya başlar.

2. MÜZİKTE AÇIK YAPIT POETİKASI

2.1. Poetika

- *Poiein* (yapmak, meydana getirmek) + *techne* (bilme, inceleme)
- Grekçede “sanatsal anlamda yaratma, üretme” (*poiein*)
- *Poiema*: Sanat eseri
- *Poietes*: Sanatçı
- *Poetika*: Yapılacak işin incelenmesi
- Poetika, Platon'dan bu yana sanatla ilgili tüm yaratımları kapsayan geniş bir anlama sahiptir. Ancak, Aristoteles'in *Poetika*'sının girişinde yer alan “üzerinde konuşmak istediğimiz konu şiir sanatıdır” ifadesi sebebiyle kavram genel ya da öncelikli olarak şiir sanatıyla ilişkilendirilmiştir (Polat, 2018, s. 52).

2.2. Açık Yapıt

Açık yapıt, kesin olarak tanımlanmış bir kavram olmamasına rağmen sanat eserini oluşturan temel unsurların kesinlikten uzaklaşmaya başlamasına işaret eder. Müzikte açıklık öncelikle formun belirsizleşmeye başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Genel cümle yapısı ve ana iskelete işaret eden form The New Grove Dictionary'de “müzikte kurucu ya da düzenleyici unsur”¹ olarak tanımlanmıştır. Schoenberg, *Fundamentals of Musical Composition* (Müzikal Kompozisyonun Temelleri) kitabında “form”dan şöyle bahseder:

Estetik anlamda kullanıldığında form, bir parçanın organize edilmesi anlamına gelir; yani yaşayan bir organizmada olduğu gibi işleyen unsurlardan meydana gelir. Organizasyonu olmayan müzik şekilsiz bir yığına dönüşür, noktalama işaretleri olmadan anlaşılabilen bir deneme ya da amaçsızca, bir konudan diğerine sıçramalar yapılan bağlantısız bir konuşma gibidir (Schoenberg, 1999, s. 1).

Genel cümle örgüsüne işaret eden form açık yapıtta besteciye yorumcu aracılığıyla yeni icatlara doğru götüren temel bir unsur olmuştur. Eco'ya göre; Açık yapıtlar önceden belirlenmiş yapısal doğrultularda belirli tekrarlar sunan tamamlanmış yapıtlar değildir, öğelerinin dağılımıyla formel olanakları çoğaltırlar; yorumcunun kendi inisiyatifine bırakılmış bir dizi düzenleme olanakları sunarlar, yorumcunun sonuca ulaştırdığı, estetik bir planda yorumcunun gerçekleştirdiği birer ‘açık yapıt’tır hepsi (Eco, 2001, s. 9).

¹ The New Grove Online Dictionary, “Form” başlığından alıntılanmıştır.

Açık yapıta ulaşılan noktada ilk değişim, formun bir anlamda parçalanmasıdır. Formun ana iskeletini oluşturan parçaların yerlerinin değiştirilmeye başlamasıyla hareketli form (*mobile form*) uygulamaları ortaya çıkmıştır.

2.2.1. Umberto Eco'nun Açık Yapıt Poetikası

Açık yapıt, 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmış bir kavramdır. Daha önce de bahsedildiği gibi kesin bir tanımlaması olmamasına rağmen İtalyan göstergebilimci Umberto Eco'nun (1932-2016) kavram üzerine incelemeleri ve düşünceleri kavramı somutlaştırmaya yönelik ilk çabalar arasındadır. Eco, kavramı birçok sanat disiplini üzerine tartışmış ve incelemelerini bir kitapta toplamıştır. Eco'nun *Açık Yapıt* kitabı, 12-18 Eylül 1958 tarihleri arasında İtalya'nın Venedik şehrinde gerçekleşen Dünya Felsefe Kongresi'nde sunduğu bir bildirden ortaya çıkmıştır. Eco, *Açık Yapıt (Opera Aperta)* kitabının ilk baskısını 1962 yılında yayınlamıştır. Kitap 1989'da İngilizce'ye ve 1992'de de ilk kez Türkçe'ye çevrilmiştir. Eco, kitabında farklı sanat disiplinleri üzerinden genel olarak sanat yapıtı ve yapıttaki yoruma açıklığa odaklanmıştır. Eco için sanat yapıtı hiçbir anlamda kapalı değildir, farklı okumalara ve yorumlamalara açıktır.

Eco, açık yapıtları birbirinden farklı birçok örnek üzerinden incelemiştir. Genel olarak açık yapıtı bir belirsizlikler yumağı olarak görmez, ona göre açık yapıtlar bünyelerinde her bir yapıt özelinde düşünülmesi, algılanması ve değerlendirilmesi gereken oranlarda *belirlenmemişlik*'ler barındırır.

2.3. Müzikte Açıklık

Müzikte açıklık temel olarak yapıt içindeki belirlenmemişlikler ve öngörülemezlikler yaratabilecek unsurların artması sonucunda ortaya çıkar. Öngörülemezlikler, belirgin ve metrik olabilecek temel müzikal parametrelerin kesinlikten uzaklaşmasıdır. Temel müzikal parametreler şöyle sıralanabilir ve bu örnekler artırılabilir:

- Perde
- Süre / Zaman
- Ritim
- Form
- Dinamikler
- Artikülasyonlar
- Armoni
- Doku

Her bir müzikal unsur kompozisyonda önemli bir malzemeye dönüşür. Geleneksel anlamda besteci tüm bu parametreleri yüksek oranda kontrol altında tutarak eserini performans anındaki son haline ulaştırmayı amaçlar. Bestecinin ilk fikirlerinden başlayarak zihnindeki duyuma dönüştüğü noktada müziğin karşı tarafa aktarılabilmesi için bir aracıya ihtiyaç vardır. Bu aracı da müzikal gramerin kâğıt üzerine aktarılmış hali olan nota yazısıdır. Geleneksel anlamda nota yazısı temel müzikal parametrelerin tamamını somut görsel bir sunuma dönüştürebilme iddiasındaki bir sembol dizinidir. Örneğin; Maurice Ravel'in (1875-1937) *Menuet*'inde tematik materyalin ana fikri de dâhil olmak üzere tüm müzikal parametreler yorumcuya net ve sade bir şekilde aktarılmıştır.

2

MENUET
sur le nom d'HAYDN

Mouv^t de Menuet

Maurice Ravel
(1875-1937)

PIANO

p *mf* *m.g.* *p*

Örnek 1. Maurice Ravel, *Menuet sur le nom d'Haydn*. 1909. **Kaynak:** Ravel, 2009: 2

Müzikte açıklık bu parametrelerin belirsizleşmeye başlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Daha önce de bahsedildiği gibi yapıtı açıklığa götüren ilk belirsizlik formun belirsizliğidir. Müzikte formun belirsizliği peşinden zamanın belirsizliğini getirir. Açık yapıtı öncelikle formel bir arayış olarak ortaya çıkmıştır, ancak ardından diğer parametrelerin de belirsizleşmeye başlamasıyla tümel bir belirsizlikler ve öngörülemeslikler ortamına dönüşmüştür. Bu ifade ilk anda negatif bir çağrışım yapsa da bu belirsizlik ortamı Boulez, Stockhausen, Brown ve Cage gibi öncü bestecilerin ulaşmak istedikleri bir ortam haline gelmiştir. Yapıtta açıklıktan söz etmeye başlandığında aşağıdaki dört yeni uygulama öne çıkar; raslamsallık, belirlenmemişlik, şans operasyonları ve doğaçlama.

Boulez, *Alea* makalesinde konuyla ilgili sıklıkla “şans”dan ve şansın kasıtlı olarak denendiğinden bahseder (1964, s. 42-43). Raslamsallık, Boulez ve Stockhausen gibi Avrupalı bestecilerin, belirlenmemişlik ise Cage ve Brown gibi Amerikalı bestecilerin denemelerini temsil etmiştir. Açık yapıtı oluşturan her deneme içinde şansa – verili materyal seçenekleri içinde icracının tercihinin ya da rastlantıya - bırakılan yapılar ve şans faktörünün müziği yüksek oranda yönlendirmesi söz konusudur. Doğaçlama tüm bu uygulamanın eylem halidir. Aynı zamanda doğaçlama, tüm böylesi paradigmalardan ve daha niceşinin eyleme döküldüğü, performans hâline işaret eden son derece karmaşık bir süreçtir ve çok daha derinlemesine incelenmeyi gerektiren zihinsel – edimsel bir örüntüdür.

Tüm bu denemelerin değişime sebep olduğu bir diğer unsur da nota yazısıdır. Temel müzikal parametrelerin belirsizleşmeye başladığı bu çalışmalarda geleneksel nota yazısı da kademeli olarak değişime uğramaya başlamıştır. Geleneksel nota yazısı, istenen ve ihtiyaç duyulan belirsiz ortamı yaratabilmek için fazla kesin bir dile sahiptir, bu ortamı yaratabilmek için de nota yazısına yeni işaret ve semboller (resimsel, geometrik vb.) dâhil olmaya başlamıştır. Bu durum tamamen bestecinin hayal gücüne kalmıştır. Bu şekilde kendisini yenileyen nota yazısı içinde *grafik notasyon* adında yeni bir tercihler bütünü ortaya çıkmıştır. Nota yazısı kendi özelinde zaten grafik bir anlatıma sahip olmasına rağmen bu yeni işaret ve sembollerin de dâhil olmasıyla birlikte istenen belirsiz ortamı yaratabilecek bir ifade özgürlüğüne sahip olmuştur.

Nota yazısı her zaman bir amaç değil araç olma özelliği göstermiştir. Grafik notasyon yazısı da aynı şekilde bir amaca hizmet etme ve bestecinin zihnindeki ifadeye onu ve yorumcuyla yaklaştırma ve bazen de yorumcunun yaratıcılığına alan açma amacını güder. Nota yazısı her zaman besteci ve yorumcu arasındaki iletişimi sağlayan ilk somut kaynak olmuştur. Grafik notasyonla ilgili olarak “bestecinin tek amacı, grafik tasarım aracılığıyla yorumcunun müzikal yaratıcılığını tetiklemektir” (Brindle, 1987, s. 87). İngiliz besteci ve yazar Reginald Smith Brindle’in de (1917-2003) vurguladığı gibi asıl amaç yaratıcılıktır. Grafik notasyon ve geleneksel nota yazısı birbirinden ayrı düşünülmemelidir.

Örnek 2: Karlheinz Stockhausen, *Stop* eseri partiyonundan bir kesit. **Kaynak:** Cope, 1993: 143

Örnek 3: Sylvano Bussotti (1931), *Five Pieces for David Tudor* (1949-1959). **Kaynak:** Brindle, 1987: 87

Stockhausen'ın *Stop* ve Bussotti'nin *Five Pieces for David Tudor* eserlerinin her ikisinde de geleneksel nota yazısından ödünç alınan semboller, müzikte doğaçlama olarak seslendirilecek belirsiz bir ortam yaratmak amacıyla kullanılmıştır. Grafik notasyon müzik tarihinde sıra dışı bir kopuş gibi algılansa da öncelikli amacı yine besteci ve yorumcu arasındaki iletişimi sağlamak ve müziğin somut bir izdüşümü olmak görevlerini üstlenmiştir. Bu belirsizlik ortamında yeni bir unsur daha artık müziğin ve nota yazısının ana malzemeleri arasına dâhil olmuştur. Bu yeni malzeme, grafik notasyon yazısına eklenen ve besteci tarafından hazırlanan yönergeler ve açıklama sayfalarıdır. Müziği tasvir etmeye hizmet edecek olan her bir sembol veya grafik sunum bestecinin yaratıcılığı doğrultusunda tasarlanır, geliştirilir ya da başka disiplinlerde kullanılan semboller ödünç alınabilir. Her ne durumda olursa olsun besteciler artık yorumcuya bu sembolleri nasıl yorumlayacaklarını açıklama ihtiyacını hissetmişlerdir. Bu şekilde grafik notasyonun yarattığı belirlenmemişlik ortamı yorumcunun zihninde bestecinin yönlendirmeleri doğrultusunda şekillenmeye başlar.

2.4. Raslamsallık ve Belirlenmemişlik

Raslamsallık (*Aleatory*) ve belirlenmemişlik (*indeterminacy*), her ne kadar birbirine çok yakın iki kavram ve uygulama olarak görünse de küçük farklarla birbirinden ayrılır. Bu iki kavramın en belirgin farkı Avrupalı bestecilerin açık yapıt içindeki bu belirsiz ve öngörülemez ortama Amerikalı bestecilere göre daha sistematik yaklaşımlarıdır. Örnekler üzerinden bu durum daha iyi anlaşılacaktır.

Daha önce de belirtildiği üzere müzikte açıklık, öncelikle formun belirsizleşmeye başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu anlamda ilk örnek Stockhausen'ın *Klavierstück XI* (1956) eseridir. Besteci, eserinde birbirinden bağımsız olarak 19 adet müzikal kesit hazırlamıştır. Eserin partiyonu 53x93 cm boyutunda tek bir parçadan oluşur. Müzikal kesitler geleneksel nota yazısıyla yazılmıştır; ancak kesitlerin sıralaması yorumcuya bırakılmıştır. Yorumcu, performans anında gözü hangi kesite takılırsa ya da hangi kesiti seslendirmek isterse onu çalar; fakat aynı kesit performans esnasında 3'ten çok tekrar ederse eser sonlandırılır.

Eserdeki parçalı yapı yorumcunun tercihleriyle kolaja benzer bir bütüne dönüşür. Olasılıkların hâkim olduğu bu tasarımda, eserin formel yapısı her seslendirmede farklı olacaktır. Bu şekilde hareketli bir formel yapı elde edilmiş olur.

Örnek 4: Karlheinz Stockhausen, *Klavierstück XI*. **Kaynak:** Stockhausen, 1956.

Hareketli formdaki eserler, açık yapıtın ilk örnekleri arasındadır. Amerikalı heykeltıraş ve ressam olan Alexander Calder'in (1898-1976) *Mobiles (Mobiller)* adını verdiği çalışmaları müzik dışında bir sanat disiplininin hareketli forma önemli bir örnek olarak gösterilebilir. Mobiles, Calder'in bir noktadan sarkıtılan kollara bağlı ve her biri kendi ekseninde salınan plakalardan oluşan hareketli heykel çalışmalarıdır. Her bir heykele tek bir noktadan bakıldığında ortamdaki hava hareketinin ya da başka etkenlerin etkisiyle her bir plaka ve kollar dönerek yer değiştirir. Bu şekilde heykelin formel yapısı sürekli değişerek her an yeni bir sunuma kavuşur.

Örnek 5: Alexander Calder, *Rouge Triomphant* (1963). **Kaynak:** Calder, 1963.

Calder'in hareketli forma sahip çalışmalarına benzer olarak bir başka örnek de şiirde sembolizm akımının öncülerinden biri olan Stéphane Mallarmé'nin (1842-1898), dizeleri sayfalara düzensiz olarak dağıtılmış olan *Un Coup de dés jamais n'abolira le hasard* (Bir Zar Atımı Asla Ortadan Kaldırmayacak Rastlantıyı,

1897) şiiridir. Mallarmé'nin şiirinde, cümleleri oluşturması beklenen sözcükler parçalanmıştır. Anlam bütünlüğünü sözcüklerin tınıları ve çağrışımları oluşturur.

Mallarmé'nin şiirinde şair sözü “ses değeri kazanan, müzik notalarına dönüşen sözcüklere bırakır” (Alkan, 2006, s. 28). Bu şiirde kelimelerin oluşturacağı anlam da okuyucunun yorumuna bırakılmıştır.

SQIT
que
l'Abîme
blanchi
étale
furieux
sous une inclinaison
plane désespérément
d'aile
la sienne
par
avance retombée d'un mal à dresser le vol
et couvrant les jaillissements
coupant au ras les bords
très à l'intérieur résume
l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative
jusqu'adapter
à l'envergure
sa béante profondeur en tant que la coque
d'un bâtiment
penché de l'un ou l'autre bord

Örnek 6: Stéphane Mallarmé, *Un Coup de dés jamais n'abolira le hasard*. **Kaynak:** Mallarmé, 1914: 1.

Mallarmé'nin bu şiiri Boulez'i etkilemiş ve onu müzikte raslamsallık düşüncesini oluşturma noktasında harekete geçirmiştir. Boulez, 3. *Piyano Sonatı*'nda (1963), Stockhausen'ın *Klavierstück XI* eserinde olduğu gibi hareketli forma sahip bir kurgu oluşturmuştur. Eserde benzer şekilde çeşitli müzikal parçacıklar bestelemiş ve bir parçadan diğerine hareket etme noktasında yorumcuya seçenekler sunmuştur.

Eser beş bölümden oluşmakla birlikte yalnızca iki bölümü yayımlanmıştır ve besteci yayımlanmış olan bölümleri “formants” olarak isimlendirmiştir. *Formant III – Constellation-Miroir* (Takımyıldız-Ayna) adını taşıyan bölüm müzikal parçaların seslendirilmesi için farklı seçenekler sunar. Bu parçacıklar nota üzerinde kırmızı ve yeşil olarak birbirlerine karşıtlık yaratacak şekilde kâğıda basılmıştır. Her bir parçacık seslendirildikten sonra ok yönlerine göre birden çok seçenek olacak şekilde diğer bir parçacığa hareket edilir.

Örnek 7: Pierre Boulez, *Piano Sonata No. 3, Formant 3, Constellation-Miroir*'den bir kesit. **Kaynak:** Boulez, 1963: 1

Stockhausen'ın *Klavierstück XI*, Boulez'in *Piano Sonata No. 3*, Calder'in *Rouge Triomphant* ve Mallarmé'nin *Un Coup de dés jamais n'abolira le hasard* eserlerinin ortak yönü hepsinin hareketli forma dayalı, değişken yapıya sahip olmalarıdır. Müzikte formun belirsizleşmesinin ardından diğer parametrelerin de belirsizleştiği bir çalışma da Earle Brown'un *December 52* (1952) eseridir. Brown, bu eseri Calder'in *Mobiles*'leri ve Jackson Pollock'un (1912-1956) boyama stilinden etkilenerek tasarlamıştır.

Örnek 8: Earle Brown, *December 52*. **Kaynak:** Sauer, 2009: 40.

Brown, *December 52* adlı yapıtını hareketli bir mekanizma olarak hayal etmiş ve tasarlamıştır; ancak bu tasarımı hiçbir zaman hayata geçirememiştir. Bu yüzden tasarımın ana fikrini kâğıt üzerine aktararak somut bir görsel sunum elde etmiştir. *December 52*'de birbirinden farklı uzunluk, kalınlıkta çizilmiş çubuklar ve çizgiler vardır. Bu çubuklar ve çizgiler birbirlerine farklı mesafelerde yatay ve dikey şekilde konumlandırılmıştır. Brown'un hayali bu yatay ve dikey çubukları ahşap bir kutunun içinde hareket edecek şekilde fiziksel karşılığı olan, işleyen bir mekanizma olarak yapmaktı. Ancak mekanik olarak gerçekleştirmediği bu hareketliliği yorumcunun hayal gücüne bırakmak zorunda kalmıştır. Bu yorumlamaya örnek olarak, dikey kalın çubuklar ses öbeklerini, yatay ince çizgiler de tekil seslerden

oluşan hatları simgeleyebilir. Çubuklar arasındaki boşluklar da bir ses öbeğinden diğerine gitmeden önce duyulacak olan sessiz süreleri oluşturabilir. Tüm kurgu yorumcunun hayal gücüne kalmıştır.

Açık yapıt kavramı içinde belirlenmemişliğe en ikonik örnek olarak Amerikalı besteci John Cage'in 4'33'' (1952) eseri kabul edilebilir. Yine David Tudor için bestelenmiş olan eser 3 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm Cage'in sessizlik bağlamına atıfta bulunduğu birer zaman parçasıdır. İlk temsilinde sunulan versiyonu solo piyano eseri olarak tanımlanmıştır; ancak ses üreten nesne piyano değildir. Piyano bu eserde sessizlik referansları üreten bir kaynaktır. Ses üreten kaynak ise ortamdır. Eserin seslendirildiği ortamdaki ve çevreden duyulan her şey kompozisyonun ses malzemesini oluşturur.

Eser başlamadan önce piyanist sahneye çıkar ve tabureye oturur, piyanonun tuş takımının kapağını açar, ardından ellerini tuşların üzerine değil bacaklarının üzerine koyarak sabit durur. Bir süre geçtikten sonra tuş takımının kapağını kapatır ve birinci bölüm sonlanmış olur. İkinci ve üçüncü bölümler için de aynı kurgu söz konusudur. Ses kaynağı; ortamdaki hava hareketinin yarattığı etkiler, rüzgâr, dinleyicilerin sebep olduğu sesler, homurdanmalar, öksürmeler vb. tüm efektif malzemeler müziğin ses malzemesini oluşturur.

Örnek 9: John Cage, 4'33''. **Kaynak:** Cage, 2000: 1.

Cage'in bu eseri besteci, yorumcu, dinleyici, ses kaynağı, ses ve sessizlik kelimelerinin anlamlarını değiştiren güçlü bir buluştur. Burada Eco'nun açık yapıtlar hakkındaki düşüncesi değer kazanır. Eco'ya göre açık yapıtlar "anlamsız birer ses yığını" olmaktan çok ötedir. Her bir yapıtın öncesinde derin bir düşünce ve işlevsel bir fikir yatar. Bestecinin düşüncesini algılayabilmek için yorumcu ve dinleyici yüksek oranda çaba harcamak zorundadır.

Açık yapıtlar modernizm estetiği içinde kendi dilleri ve kimliklerine sahiptir. Anlık olarak var olurlar ve her sunumları bir öncekinden ve bir sonrakinden farklıdır. Bu değişim heyecanı da besteci, yorumcu ve dinleyiciyi etkisi altına alır.

3. SONUÇ

Müzikte açık yapıt, bünyesinde raslamsallık, belirlenmemişlik, şans ve doğaçlamayı barındıran bir kavramlar bütünüdür. Açık yapıtı oluşturan her bir kavram ve uygulama başta modernizm estetiği içinde kendisine bir kimlik yaratmıştır. Öncelikle formel bir arayış olarak ortaya çıkmasına rağmen tümel bir belirsizlik ortamına dönüşen açık yapıt, besteciye bir tasarımcıya ve yeni buluşlar yapan bir mucite dönüştürmüştür. Giderek belirsizleşmeye başlayan müzikal parametrelerin yarattığı ortamda nota yazısı da dönüşüme uğrayarak besteci ve yorumcu arasındaki iletişimin şeklini değiştirmiştir. Besteci, artık kendisini tüm müzikal parametreleri kontrol eden tanrısal halinden alıkoymaya başlamış ve müzik yorumcunun da etken olduğu bir iş birliğine dönüşmüştür. Besteci açık yapıtta; yorumcunun birikimlerine, öznel bakış açısına, deneyimlerine ve tercihlerine yüksek oranda ihtiyaç duyar. Bu noktada

açık yapıt örneği olarak seçilmiş eserlerin bir kısmının o dönemde özellikle David Tudor için bestelendiği dikkat çeker. Bunun sebebi Tudor'un ifade ve yorumlama yetilerine o dönemin bestecilerinin ne denli itibar ettikleri ve ihtiyaç duyduklarının bir göstergesidir.

Açık yapıtın 20. yüzyılın dönüşen müzik algısı içindeki yeri önemlidir. Müziğin deneyimlenen âna koştur bir ifade ve üretim olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Doğaçlama açık yapıtın temel eylemine dönüşmüştür; ancak buradaki doğaçlama bir stil çeşitlemesi olmanın çok ötesindedir. Yorumcu doğrudan müziği oluşturacak olan kararları anlık olarak almak durumundadır. Bir anlamda performans anında besteciye dönüşür. Besteci de o esnada yalnızca bir dinleyici/izleyicidir. Açık yapıtta öncelikle bestecinin esere yüklediği anlam, ardından da yorumcunun yüklediği anlam söz konusudur. Her ikisi de müziğin kurgusu ve seslendirme anı için son derece önemlidir. Müzik bestecinin düşüncesi ve kurgusuyla başlar ve yorumcunun katkılarıyla son halini alır.

Açık yapıtlar birer performans denemeleridir ve her seslendirildiklerinde yeniden oluşturulurlar. Bu şekilde her performansta farklı bir müzik ortaya çıkar. Bir anlamda hiçbir zaman nihai hallerine ulaşmazlar. Bu şekilde açık yapıtlar bir tasarım fikriyle başlayıp yaratıcılığın zenginliğiyle beslenen anlık müzikal oluşumlardır.

KAYNAKÇA

Alkan, E., (2006), *Sembolizm*, Varlık Yayınları.

Aristoteles, (1987), *Poetika*, (Çev. İsmail Tunalı). Remzi Kitabevi.

Boulez, P., (1963). *Piano Sonata No. 3*. Universal Edition.

Boulez, P., (1964). Alea. *Perspectives of New Music*, 3(1),42-53.

Brindle, R. S., (1987). *The New Music, The Avant-Garde since 1945, Second Edition*. Oxford University Press.

Cage, J., (2000). *4'33''*. Peters Edition.

Calder, A., (1963). *Rouge Triumphant*. <https://calder.org/works/hanging-mobile/rouge-triomphant-1963/>.

Cope, D., (1993). *New Directions in Music*. Sixth Edition. Brown & Benchmark Publishers.

Eco, U., (2001), *Açık Yapıt*, (Çev. Pınar Savaş). Can Yayınları.

Mallarmé, S., (1914). *La Nouvelle Revue Française*. Forgotten Books.

Polat, A, E., (2018). *Aristoteles'in Poetika'sının Sanat ve Etik Açısından İncelenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi.

Ravel, M., (2009), *Menuet sur le nom d'Haydn*, Universal Edition.

Sauer, T., (2009). *Notations 21*. Mark Batty Publisher.

Schoenberg, A., (1999). *Fundamentals of Musical Composition*. Faber & Faber.

Stockhausen, K., (1956). *Klavierstück XI*. Universal Edition.

Whittall, A., (2001). Form Başlığı, *The New Grove Online Dictionary*, veri tabanı, <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/search?q=form&searchBtn=Search&isQuickSearch=true>